

**ИСПЫТАНИЕ ФУНГИЦИДА ТАЧИГАЗОЛ 30% В.Р.К. ПРОТИВ
МУЧНИСТОЙ РОСЫ, КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ И ПОЧВЕННЫХ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОГУРЦА**

**¹Зупаров Миракбар Абзалович ²Камилов Шухрат Ганиевич ³Мамиев
Мухиддин Саламович ⁴Бусинов Мухиддин Лазиз ўғли**

¹Ташкентский Государственный аграрный университет к.б.н., профессор
²Ташкентский Государственный аграрный университет к.б.н., доцент ³Ташкентский
Государственный аграрный университет к.б.н., профессор ⁴Ташкентский
Государственный аграрный университет ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082288>

Аннотация. В статье приводятся данные о симптомах и характере проявления болезней огурцов - мучнистая роса, корневые гнили и почвенных бактериальных заболеваний огурца, а также мерах борьбы с ними, в частности использование нового препарата Тачигазол 30% в.р.к. в условиях открытого и защищенного грунта.

Ключевые слова: Тачигазол 30% в.р.к., препарат, огурец, болезнь, мучнистая роса, корневые гнили, фунгицид, норма расхода, биологическая эффективность.

Аннотация. Мақолада бодиринг ўсимлигининг ун-шудринг, илдиз чириши ҳамда тупроқ бактерия касалликларини зарари ва уларга қарши кураида Тачигазол 30% с.э.к. фунгицидини очиқ ва ёпиқ дала шароитида қўллаш тўғрисида маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: Тачигазол 30% с.э.к., препарат, бодиринг, касаллик, ун-шудринг, илдиз чириши, фунгицид, сарф меъёр, биологик самарадорлик.

Abstract. The article presents data on the symptoms and nature of cucumber diseases - powdery mildew, root rot, and soil bacterial diseases of cucumber, as well as measures to combat them, in particular the use of the new drug Tachigazol 30% w.r.c. in open and protected soil conditions.

Keywords: Tachigazol 30% w.r.c., drug, cucumber, disease, powdery mildew, root rot, fungicide, application rate, biological efficacy.

Введение. Приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан предусматриваются углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного потенциала аграрного сектора, дальнейшая оптимизация посевных площадей, направленная на сокращение посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые культуры, с размещением на высвобождаемых землях картофеля, овощей, кормовых и масличных культур, а также новых интенсивных садов и виноградников; расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению в производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям, и обладающих высокой продуктивностью[1-5].

Подтверждением этого является Указ Президента Республики Узбекистан от 23.10.2019 г. за №УП 5853 "Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистана на 2020-2030 годы

Успешное решение задачи по значительному улучшению снабжения населения продовольствием, а промышленности - сырьем помимо применения современных технологий культивирования сельскохозяйственных культур, улучшения их сортовых

особенностей, в значительной степени зависит от мероприятий по борьбы с болезнями, наносящими огромный ущерб овощеводству, т.к. развитие болезней не только снижает урожайность овощей, но и ухудшают их качество и потребительскую ценность.

В борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур применяются различные методы и приемы (селекционные, агротехнические, механические методы, биологические средства), но самым эффективным является химический методы борьбы. В связи с тем, что хотя профилактические меры борьбы против основных болезней дают хороший эффект, однако при широком распространении и сильном (эпифитотийном) развитии болезней их недостаточно. Зарегистрированные в Узбекистане фунгициды против болезней овощных культур, в частности огурцов закрытого грунта, относительно малочисленны. В связи с этим большое значение имеет наличие в стране достаточно широкого набора высокоэффективных современных фунгицидов, для того чтобы работники сельского хозяйства имели возможность их применения для избежания развития устойчивости у возбудителей к отдельным препаратам[8,9].

Методы. Производственное испытание препарата Тачигазол 30% в.р.к. проводили на поле ф/х «Байткуртан» Кибрайского района, Ташкентской области, на огурцах.

Обработки проведены на растениях ранней огурца выращенных под плёнкой - 10 апреля, 25 апреля и 10 мая, через 15 дней после каждой обработки. Обработки проводили с помощью моторизованного ранцевого опрыскивателя, с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га.

Мучнистая роса огурца учитывают по шкале 1, оценивая интенсивность поражения растений в баллах. Полученные результаты переводят затем в процент развития болезни.

При маршрутных обследованиях на площади до 10 га берут 10 проб по 10 растений в пробе. В теплице учет проводят по 10 растениям каждого сорта.

0 - отсутствие поражения;

1 - поражено до 10% поверхности (листа, плода, растения);

2 - поражено от 11 до 25% поверхности;

3 - поражено от 26 до 50% поверхности;

4 - поражено свыше 50% поверхности (листа, плода, растения).

Степень поражения всходов корневой гнилью и почвенных бактериальных заболеваний на основании данных обследования вычисляют процент погибших и больных растений[5,6].

В каждой пробе выкапывали все растения и учитывали поражение болезнями по следующей шкале (в баллах):

0 - здоровые растения;

1 - слабое поражение (на корешке и семядоле заметным бурые полосы);

2 - поражение средней степени (начало образования перетяжки корешка);

3 - сильное поражение (перетяжка охватывает более половины корешка);

4 - гибель проростка.

Процент развития болезней определяли по следующей формуле:

$$P = \frac{(a * b) * 100}{N * K};$$

Где: P - процент развития болезни,

E (a • b) - сумма произведения числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b),

Н - общее число учетных растений,

К - высший балл поражения шкалы.

Расчет биологической эффективности препарата производили по формуле:

$$\text{Бэф} = \frac{a - б}{a} * 100;$$

Где: Бэф - биологическая эффективность,

а - развитие болезни в контроле,

б- развитие болезни в опыте.

Результаты испытания. Препарат Тачигазол 30% в.р.к. был испытан в борьбе с мучнистой росой, корневыми гнилями и почвенных бактериальных заболеваний огурца.

Проведенные учеты на поражаемость огурца мучнистой росой в ф/х «Байткурман» показывают, что в контроле поражаемость составляла на листьях - 49,2% и на побегах - 28,3%, при развитии болезни 9,1% и 8,2%.

В опыте Тачигазол 30% в.р.к. в норме 1,0 л/га, где биологическая эффективность составила на листьях 85,7% и на побегах 86,6%, при поражаемости растений 6,6%, 3,6% и развитии болезни 1,3%, 1,1% соответственно.

В норме 1,2 л/га, где биологическая эффективность составила на листьях 86,8% и на побегах 87,8%, при поражаемости растений 6,5%, 3,5% и развитии болезни 1,2%, 1,0% соответственно. В опытных вариантах наблюдалось интенсивный рост и развитие растений по сравнению с контролем (таблица 1).

Таблица - 1

Биологическая эффективность фунгицида Тачигазол 30% в.р.к.

против болезни мучнистой росы огурца

(Производственный опыт, Ташкентская область, Кибрайский район, ф/х «Байткурман»)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Листья			Побеги		
			Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Тачигазол 30% в.р.к.	1,0	6,6	1,3	85,7	3,6	1,1	86,6
2	Тачигазол 30% в.р.к.	1,2	6,5	1,2	86,8	3,5	1,0	87,8
3	Прокуре 722 SL (эталон)	1,0	6,9	1,5	83,5	3,9	1,4	82,9
4	Контроль - без обработки	—	49,2	9,1	—	28,3	8,2	—

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Прокуре 722 SL, 72,2 в.р. против мучнистой росы в норме расхода 1,0 л/га составила на листьях - 83,5% и побегах - 82,9%, соответственно, при поражаемости растений 6,9%, 3,9%, и развитии болезни 1,5%, 1,4%, соответственно.

Проведенные учеты на поражаемость огурца корневой гнилью составляла 20,4%, при развитии болезни 6,5%.

В опыте Тачигазол 30% в.р.к. в норме 1,0 л/га поражаемость растений 8,6% и развития болезни 2,7%, где биологическая эффективность составила 58,5%.

В норме 1,2 л/га поражаемость растений 8,0% и развития болезни 2,6% где биологическая эффективность составила 60,0% (таблица 2).

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Прокуре 722 SL, 72,2 в.р. против корневой гнилью в норме расхода 1,0 л/га составила 55,4%, при развитии болзени 2,9%.

Проведенные учеты на поражаемость огурца почвенными бактериальными заболеваниями составляла 7,6%, при развитии болезни 2,3%.

В опыте Тачигазол 30% в.р.к. в норме 1,0 л/га поражаемость растений 3,0% и развития болезни 1,0%, где биологическая эффективность составила 56,5%.

В норме 1,2 л/га поражаемость растений 2,9% и развития болезни 0,9%, где биологическая эффективность составила 60,9% (таблица 3).

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Прокуре 722 SL, 72,2 в.р. против почвенными бактериальными заболеваниями в норме расхода 1,0 л/га составила составила на - 52,3%, при развитии болезни 1,1%.

Таблица - 2

Биологическая эффективность фунгицида Тачигазол 30% в.р.к. против болезни корневой гнилью огурца

(Производственный опыт, Ташкентская область, Кибрайский район, ф/х «Байткурган»)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Тачигазол 30% в.р.к.	1,0	8,6	2,7	58,5
2	Тачигазол 30% в.р.к.	1,2	8,0	2,6	60,0
3	Прокуре 722 SL (эталон)	1,0	8,9	2,9	55,4
4	Контроль – без обработки	–	20,4	6,5	–

Таблица - 3

Биологическая эффективность фунгицида Тачигазол 30% в.р.к. против почвенной бактериальных заболевания огурца

(Производственный опыт, Ташкентская область, Кибрайский район, ф/х «Байткурган»)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/га	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Тачигазол 30% в.р.к.	1,0	3,0	1,0	56,5
2	Тачигазол 30% в.р.к.	1,2	2,9	0,9	60,9
3	Прокуре 722 SL (эталон)	1,0	3,2	1,1	52,3
4	Контроль – без обработки	–	7,6	2,3	–

Таким образом, препарат Тачигазол 30% в.р.к обладает высокой эффективностью при применении его против болезни мучнистой росы огурца в нормах расхода 1,0 - 1,2 л/га.

Но согласно результатам опытов данный препарат в норме расхода 1,0 - 1,2 л/га не эффективен против корневых гнилей и почвенных бактериальных заболеваний огурца.

Выводы. Биологическая эффективность препарат Тачигазол 30% в.р.к. в норме расхода 1,0 л/га против мучнистой росой огурца составила на листьях 85,7% и на побегах 86,6%, против корневой гнили составила 58,5%, почвенных бактериальных заболеваний огурца составила 56,5%. Эффективность в норме расхода 1,2 л/га против мучнистой росой огурца составила на листьях 86,8% и на побегах 87,8%, против корневой гнили огурца составила 60,0%, почвенных бактериальных заболеваний огурца составила 60,9%. Препарат Тачигазол 30% в.р.к. показал высокую эффективность против мучнистой росой огурца в норме расхода 1,0 - 1,2 л/га. По результатам опытов данный препарат в норме расхода 1,0 - 1,2 л/га не эффективен против корневых гнили и почвенных бактериальных заболеваний огурца.

REFERENCES

1. Xasanov B.A., Ochilov R.O., Gulmurodov R.A. Sabzavot, kartoshka hamda poliz ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash. -Toshkent: voris-nashriyot, 2009. -244 b.
2. Беглярова Г.А. Химическая и биологическая защита растений. -М.: 1983. -145 с.
3. Владимирская М.Е., Элбакян М.А., Цыпленков А.Е., Корнилов В.Г., Певницкая Л.А., Фомин Л.А. Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. -Л.: Колос, 1980. -190 с.
4. Герасимов Б.А., Осницкая Е.А. Вредители и болезни овощных культур. - М.: 1960. -150 с
5. Голышин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве. -М.: Колос, 1982. -271 с.
6. Груздев Г.С. Химическая защита растений. -М.: 1980. -120 с
7. Дементьева М.И. Фитопатология. -М.: Агропромиздат, 1985. -396 с.
8. Демидова Л.И. Болезни огурцов в защищенном грунте. -Л.: Колос, 1975. -160 с
9. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. -М.: Агропромиздат, 1989. -480 с
10. Тер-Симонян Л.Г., Блинова З.П. Защита овощных культур от вредителей и болезней. - М.: 1979. -135 с.